

ABDULLA QODIRIYNING "OTGAN KUNLAR" ROMANIDA QO'LLANGAN AJRATILGAN BO'LAKLAR

Pardayeva Gulshan Zafarovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457054>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanida qo'llangan ajratilgan bo'laklar, adibdan qolgan muhtasham adabiy merosda o'zbek adabiy tilining go'zalligi, nafosati, tasvir va ifoda imkoniyatlari haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ajratilgan bo'laklar, adabiy meros, realistik roman, yetuk romanchilik.

Ajratilgan bo'laklar gapning mazmun va ohang jihatdan ajratilgan bo'lagi. Gap bo'laklarini ajratish bilan ma'lum bo'lakning ma'nosi ajratilib, bo'rttirib ko'rsatiladi, diqqat shu bo'lakka qaratiladi va hokazo. Abdulla Qodiriy ijodining muhim xislati-tarixiy burilishlar davrida xalq ichida bo'layotgan katta xodisalar tasviriga murojaat yetishidir. Bu xislat, ayniqsa uning yirik tarixiy prozasida yaqqol ko'rinadi. 1922 yilda parchalari bosilib, 1926 yil boshlarida nashrdan chiqqan «O'tgan kunlar» romani yaqin o'tmishning yeng og'ir, yeng qora kunlari bo'lgan «Xon zamonlariga» bag'ishlangan yedi.

«O'tgan kunlar» ham mazmun, ham shakl, ham uslub jihatidan butun O'rta Osiyo xalqlari adabiyotida tom ma'noda novator bo'lib, katta ijtimoiy qiziqish tug'dirdi. "O'tkan kunlar" – bu o'zbek adabiyotidagi birinchi realistik roman hisoblanadi, shu bilan birga eng mashhur va eng ko'p o'rganilgan roman. Olimlar odatdagidek, unda milliy urf-odatlarining qiyofasini alohida ta'kidladilar, uning xalq dostonlari va o'tgan asrlardagi sarguzasht romanlari bilan yaqinligini ta'kidladilar, unda tasvirlangan voqealarning tarixiy ildizlarini tahlil qildilar.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

O'tmishda g'oyib bo'lgan dunyoni aks ettirgan muallif, go'yo o'quvchini o'tgan vaqt ichida aniqlangan ilohiy nurga e'tibor berishga va shaxsni takomillashtirish yo'lida, ma'lum bir rang-barang kontekstda o'quvchiga berilgan yorug'lik yo'liga chaqiradi. Angliyada sanoat rivojlanishi inglizlarning millat sifatida yanada kuchliroq jipslashishiga olib kelgan bo'lsa, AQShning zamonaviy ilm-fan rivojiga qo'shayotgan hissasi turli millatlardan kelib chiqqan xalq vakillariga milliy iftixor tuyg'usini singdiradi. Shu jihatdan kashfiyotlar bevosita bo'lmasa-da, bilvosita ma'naviy manba, qolaversa, milliy-ma'naviy taraqqiyot sababchilaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

Zero, xalqaro tarixiy ahamiyatga ega har bir kashfiyot milliy g'urur shakllanishi, va milliy o'zlikni anglash kabi jarayonlarga turtki bo'ladi. Bunga misol qilib,

Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanini oladigan bo’lsak, bu roman hozirgi kunda chet el tarjimonlari tomonidan ham o’rganilmoqda. Qodiriy aytilmoqchi bo’lgan fikrning mazmundorligi, so’zning zalvori va jozibasi, xarakterning tabiiyligi, tasvir aniqligi, ifodaning tushunarli bo’lishi, uslub ravonligi, ijodkor samimiyati, iste’dodining darajasi kabi o’nlab masalalarni kun tartibiga qo’yadi. Bundan ma’lumki, o’zbek asarlari hozirgi kunda turli xil tillarga tarjima qilinmoqda va dunyo bo’ylab o’qilmoqda.

«O’tgan kunlar» romanidagi voqealar romanni o’qigan har bir o’quvchi undagi Otabek, Kumush, Yusufbek hoji, Qutidor, Oftob oyim kabi ijobiy obrazlardan bahra oladi. Zaynab, Xushro’y, Homid kabi baxil, qora niyatli salbiy obrazlarning taqdiri hamisha shu ahvolga tushushini asar davomida biladi. «O’tgan kunlar» romanini o’qiganda boshdan-oyoq qulog’ingiz ostida voqea-xodisalar ruhiga mos musiqiy ohang eshitilib turganday bo’ladi. Bu ohanglar o’quvchi dilida har xil kayfiyatlar uyg’otadi.

Natijalar:

Adibdan qolgan muhtasham adabiy merosda o’zbek adabiy tilining go’zalligi, nafosati, tasvir va ifoda imkoniyatlari aynan amaliyotda o’z aksini topdi. Shu bilan birga Abdulla Qodiriy ba’zan filolog olimlarga xos qimmatli adabiy-nazariy qarashlari bilan ham o’zbek adabiy tilining takomillashuviga ulkan hissa qo’shdi. Adib bu benazir adabiy-ilmiy xizmatlari bilan o’zbek olimlari bilan birga xorijlik mutaxassislarning ham e’tiborini qozondi.

O’tmish xodisalariga asar yaratilgan zamonning ilg’or mafkurasi nuqtai nazaridan baho berishga intilish Qodiriy ijodiyotidagi tub burilishlaridagi alomatlaridan biridir. Turkistonda feodal mustamlaka zulmini ag’darib tashlab yangi mustaqil hayot qurishga intiladi. «O’tgan kunlar» o’tmishni ana shu yangi hayotga intilish nuqtai nazaridan baholash ruhi bilan sug’orilgan Abdulla Qodiriy feodal davrni mehnatkashlar uchun zulm, baxtsiz xorlik davri sifatida qoralaydi.

O’tmishga shunday baho ma’rifat jihatdangina yemas, ijtimoiy va siyosiy jihatdan ham katta aktual ahamiyatga yega yedi. Yangicha davrga intilish, xalq ongida o’tmishning adolatsizliklari haqida chuqur tushuncha hosil qilish bilan ham bog’liq yedi. Zamonasining ijtimoiy yehtiyolarini sezgan Abdulla Qodiriy uchun birdan-bir to’g’ri yo’l-haqqoniy tasvir yo’li bilan boradi. Abdulla Qodiriy davrning hayot manzarasini, oddiy kishilarning taqdirini tasvirlash orqali yaratishi xarakterlidir, bu esa yetuk romanchilik xususiyatidir.

Muhokama:

«O'tgan kunlar» o'tmishni ana shu yangi hayotga intilish nuqtai nazaridan baholash ruhi bilan sug'orilgan Abdulla Qodiriy feodal davrni mehnatkashlar uchun zulm, baxtsiz xorlik davri sifatida qoralaydi. O'tmishga shunday baho ma'rifat jihatdangina yemas, ijtimoiy va siyosiy jihatdan ham katta aktual ahamiyatga yega yedi.

Yangicha davrga intilish, xalq ongida o'tmishning adolatsizliklari haqida chuqur tushuncha hosil qilish bilan ham bog'liq yedi. Zamonasining ijtimoiy ehtiyojlarini sezgan Abdulla Qodiriy uchun birdan-bir to'g'ri yo'l-haqqoniy tasvir yo'li bilan boradi. Abdulla Qodiriy davrning hayot manzarasini, oddiy kishilarning taqdirini tasvirlash orqali yaratishi xarakterlidir, bu yesa yetuk romanchilik xususiyatidir.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joziki, bugungi kunda boshqa madaniyat vakillari bilan muvaffaqiyatli aloqalar madaniyatlararo muloqatga ushbu madaniyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini va amaliy ko'nikmalarini bilmaslik mumkin emas. Mamlakatimiz va chet davlatlari bilan sheriklik munosabatlarini rivojlantirishda hozirgi kunda nodir asarlarimizning tarjima qilinishi o'z samarasini bermoqda. O'zbeklar turmushini, tarixini, tilini, urf-odatlarini yaxshi bilgan Abdulla Qodiriy ulardan o'z asarlarida juda unumli va o'rinli foydalandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov A. Gazeta jurnalistikasi terminlarining qisqacha izohli lug'ati. –Toshkent: O'qituvchi, 2002.
2. Mirzayev.S XX asr o'zbek adabiyoti. – T.: Yangi asr avlodi, 2005.
3. Yo'ldoshev B., Mirzayev B. O'zbek tilida frazeologizm sarlavhalarning stilistik xususiyatlari haqida. // O'zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati masalalari. – Samarqand: SamDU, 2003.
4. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Fil.fan.doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya . T., 2010.
5. Mirvaliyev S. Abdulla Qodiriy. - T .: Fan, 2004.